

Ideação suicida em estudantes de medicina no Brasil: uma revisão narrativa da literatura

José Vicente Pires da Rosa Pascoal Campos¹, Marina Mendes Castelo Branco Uchôa¹,
Clarissa Trzesniak²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247402>

RESUMO:

Objetivos: Analisar a prevalência e os fatores de risco da ideação suicida em estudantes de medicina no Brasil, identificando intervenções para promover sua saúde mental. **Métodos:** Esta é uma revisão narrativa realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2024, em português, inglês ou espanhol, que abordaram ideação suicida entre estudantes de medicina no Brasil. **Resultados:** A prevalência de ideação suicida encontrada variou de 5,3% a 62,8%. Os principais fatores de risco identificados incluem sobrecarga acadêmica, privação de sono, uso de substâncias psicoativas, distanciamento familiar e relações sociais frágeis. Estudantes do sexo feminino e LGBTQIA+ apresentaram maior vulnerabilidade à ideação suicida. Comparativamente, o contexto brasileiro apresenta peculiaridades socioeconômicas que potencializam os fatores de risco. **Conclusão:** A elevada prevalência de ideação suicida reflete a necessidade urgente de estratégias institucionais voltadas para a promoção de saúde mental. Intervenções como programas de apoio psicológico, acompanhamento individual e revisão das cargas acadêmicas são essenciais para mitigar os fatores de risco e proporcionar um ambiente mais saudável para os estudantes.

Palavras-chave: Ideação suicida; Estudantes de medicina; Revisão; Saúde mental, Prevalência.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT